

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

3 ЖИЛД, 1/2 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 3, НОМЕР 1/2

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 3, ISSUE 1/2

ТОШКЕНТ-2026

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc;
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinilaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc.
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.K. Temirova** - Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Nevrologiya va bolalar nevrologiyasi, tibbiy genetika kafedrasida assistenti PhD

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **G.S. Xodjiyeva** - Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot universitetining Ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasida dotsenti

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Ли М.С., Аликулова Х.И., Азимова К.И. Лекарственный паркинсонизм: клинические предикторы, дифференциальная диагностика, терапевтические алгоритмы.....	6
2. Маджидова Я.Н., Азимова Н.М., Низамходжаева Ш.Б. Сурункали мия ишемияси патогенези ва клиник кечишида гипергомоцистеинемиянинг роли.....	11
3. Мамаризаев Д.Ю., Эрдонова М.Г., Журакулова Г.Ж., Мардонов М.М. Кахексия ва резекция қилинадиган ошқозон саратонида масофавий реабилитация: ҳолатлар серияси.....	17
4. Муминова М.Т., Саидова С.Г., Муминов Р.Б. Болаларда ОИВ-инфекцияси фонидаги ўткир диареяларнинг этиологик тузилмаси.....	23
5. Нарзуллаев Н.У. Цитокиновый профиль больных с хроническом гнойным средним отитом.....	31
6. Нуритдинов У.А., Фаттахов Р.А. Оценка качества жизни пациентов с двусторонними передними вывихами суставного диска ВНЧС.....	36
7. Нурметова Ю.Б. Комплексная оценка качества лабораторных услуг: опыт Хорезмской области.....	42
8. Нурметова Ю.Б. Научное обоснование системы оценки качества лабораторно-диагностической службы Хорезмской области.....	49
9. Орифов С.С. Оценка показателей тональной надпороговой и речевой аудиометрии у больных двухсторонней сенсоневральной тугоухостью и метаболическим синдромом.....	55
10. Рахматова М.Р. Суяк тўқимасининг морфофункционал кўрсаткичларини комплекс баҳолаш методологияси.....	60
11. Сайфиддинов Ф.А., Азизова Ш.А. Ранняя диагностика открытоугольной глаукомы с использованием тонометра ICARE и тонометра Маклакова.....	66
12. Сапаев Д.А., Юнусов Р.Х. Сравнительная эффективность усовершенствованного интраоперационного комплекса профилактики осложнений кишечных стом.....	72
13. Сапаев О.Қ., Рўзматов И.Б., Дурдиев С.Х. Ўсмир ёшдаги болаларда варикоцеленинг клиник кечиш хусусиятлари.....	82
14. Тухтаева Н.Х., Бобожонов Х. Ҳозирги кунда юрак-қон томир тизими касалликларини ёшариш сабаблари.....	87

- 15. Уразметова Н.Ш., Каримова М.А.**
Менопаузача даврда аёллар йўғон ичак меъерий микрофлораси ҳолатини баҳолаш.....93
- 16. Усманов Ш.У.**
Клинические аспекты дифференциальной диагностики мигрени и болевого синдрома, связанного с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава: экспертный обзор для амбулаторной практики (обзорная статья).....98
- 17. Хабилов Б.Н., Эрматова Ф.Р.**
Кристаллизации смешанной слюны при нарушении минерализации костной ткани.....103
- 18. Хасанова Н.О., Ахадов Ж.Ш.**
Спектр неврологических проявлений у детского контингента с сахарным диабетом 1 типа.....111
- 19. Хошимова М.О., Сулейманова Д.Н.**
Оценка показателей фолиевой кислоты у больных с гипертонической болезнью.....115
- 20. Хусейнова Г.Х.**
Енгил даражадаги орқа мия L₂ бел сатҳидаги жароҳатланишининг ўткир ва эрта даврларида уч ойлик оқ зотсиз каламуш буйракларининг морфологик кўрсаткичлари.....119
- 21. Хусейнова Г.Х.**
Ўртача оғир даражадаги орқа мия L₂ бел сатҳидаги жароҳатланишининг ўткирлашган ва ўткир даврларида уч ойлик оқ зотсиз каламуш буйракларининг морфологик кўрсаткичлари.....124
- 22. Шавази Н.Н., Олимжонова Ф.О.**
Комплексный анализ факторов риска антенатальной гибели плода и совершенствование профилактических мероприятий по снижению перинатальной смертности в Самаркандской области.....130
- 23. Шаева Р.Г.**
Анализ характеристики локальной гемодинамики области латеральных дефектов врождённых расщелин губы и нёба.....136
- 24. Шарипова Р.Г.**
Суяк кўмигида цитогенетик кўрсаткичларнинг тимэктомиядан кейинги динамикаси.....144
- 25. Абдурахимов З.А., Насирова Р.Р.**
Улучшение качества оказания профилактической сестринской помощи при внедрении медицинской информационной системы в медицинских учреждениях, оказывающих первичную медицинскую помощь военнослужащим.....153
- 26. Маджидова Я.Н., Усманов С.А., Исамухамедова У.Р.**
Сравнительная оценка эффективности скрининговых методик М-CHAT-R и CARS.....161
- 27. Хусенова Н.Т., Маджидова Я.Н.**
Коррекция речевых нарушений у детей с autism spectrum disorder в условиях комплексной терапии с включением молекулярного водорода: динамика показателей у 57 пациентов.....171

Хасанова Нафиса Окиловна

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан
<https://orcid.org/0009-0008-4987-1831>

Ахадов Жамшид Шавкат угли

Самаркандский областной детский многопрофильный
медицинский центр, Самарканд, Узбекистан
jahadov13@gamil.com

СПЕКТР НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДЕТСКОГО КОНТИНГЕНТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19820130>

Аннотация. Обследовано 102 пациента в возрасте от 7 до 18 лет, получавших стационарное лечение по поводу сахарного диабета 1 типа, которым проведено клинико-неврологическое обследование. Распределяли их на 2 группы в зависимости от манифестации заболевания и возраста. Изучали их невростатус, с целью последующей оптимизации подходов к их диагностике и коррекции.

Ключевые слова: сахарный диабет, дети, подростки, неврологические проявления.

Khasanova Nafisa Okilovna

Tashkent State Medical University, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-4987-1831>

Akhadov Jamshid Shavkat ugli

Samarqand Regional Children's Multidisciplinary Medical Center, Samarqand, Uzbekistan
jahadov13@gamil.com

SPECTRUM OF NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS IN PEDIATRIC PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS

Abstract. A total of 102 patients aged 7 to 18 years who were receiving inpatient treatment for type 1 diabetes mellitus underwent clinical and neurological examination. They were divided into two groups depending on the age at disease manifestation and current age. Their neurological status was studied with the aim of further optimizing diagnostic and corrective approaches.

Keywords: diabetes mellitus, children, adolescents, neurological manifestations.

Hasanova Nafisa Oqilovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Toshkent, O'zbekiston
<https://orcid.org/0009-0008-4987-1831>

Ahadov Jamshid Shavkat o'g'li

Samarqand viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi, Samarqand, O'zbekiston

QANDLI DIABETNING 1-TURI BILAN OG'RIGAN BOLALARDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR SPEKTORI

Annotasiya. Qandli diabetning 1-turi bilan og'rigan 7 yoshdan 18 yoshgacha statsionar sharoitda davolangan 102 nafar bola tekshirildi. Barcha bolalarda klinik-nevrologik tekshiruvlar o'tkazildi. Bolalar kasallik qaysi yoshda kelib chiqqanligi va yoshiga qarab 2 guruhga ajratildi. Nevrologik statusni o'rganish keyinchalik to'g'ri tashxis qo'yish va korreksiya usullarini optimallashtirish maqsadida o'rganildi.

Kalit so'zlar: qandli diabet, bolalar, o'smirlar, nevrologik o'zgarishlar.

Актуальность. Сахарный диабет (СД), или нарушение углеводного обмена, продолжает оставаться одной из наиболее актуальных проблем мировой медицины. Диабетические осложнения приводят к высокой заболеваемости и смертности, а также к значительным затратам ограниченных ресурсов здравоохранения. Сахарный диабет является хроническим метаболическим заболеванием, развивающимся вследствие абсолютной инсулиновой недостаточности при СД 1 типа либо относительной инсулиновой недостаточности и инсулинорезистентности при СД 2 типа (1). Значительное расширение возрастных границ сахарного диабета, развитие многочисленных осложнений, а также высокие показатели инвалидизации и смертности обуславливают приоритетное положение данного заболевания в национальных программах здравоохранения всех стран мира, что отражено в нормативных документах Всемирной организации здравоохранения (3).

Цель исследования: на основе клинико-неврологического и нейрофизиологического анализа определить характер и степень выраженности различных нейрокогнитивных нарушений у детей и подростков, страдающих сахарным диабетом 1 типа, с целью последующей оптимизации подходов к их диагностике и коррекции.

Материалы и методы исследования: под наблюдением находились 102 пациента в возрасте от 7 до 18 лет, находившиеся на стационарном лечении по поводу сахарного диабета 1 типа в детском отделении Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Результаты исследования: обследовано 102 пациента в возрасте от 7 до 18 лет, получавших стационарное лечение по поводу сахарного диабета 1 типа. Среди обследованных 57 (55,8%) составили дети, у которых манифестация сахарного диабета произошла в возрасте до 7 лет. Пациенты с началом заболевания после 7 лет составили 45 (44,0%) человек (табл. 1).

Таблица 1

Распределение пациентов по длительности заболевания и возрасту на момент манифестации сахарного диабета (абсолютное число, %).

Длительность сахарного диабета	Возраст на момент манифестации		p
	Младше 7 лет	Старше 7 лет	
	n=57	n=45	
До 3х лет (33)	6 (10,5%)	27 (60,0%)	<0,001*
От 3-6 лет (32)	18 (31,6%)	14 (31,1%)	

Более 6 лет (37)	33 (57,9%)	4 (8,9%)	
------------------	------------	----------	--

* – Различия показателей являются статистически значимыми. ($p < 0,05$).

В зависимости от длительности сахарного диабета, в группе пациентов с продолжительностью заболевания до 3 лет отмечалось достоверное преобладание детей, у которых манифестация заболевания произошла после 7-летнего возраста — 27 (60,0%). Напротив, в группе детей с длительностью сахарного диабета более 6 лет достоверно преобладали пациенты с началом заболевания до 7 лет — 33 (57,9%). В группе пациентов с длительностью заболевания от 3 до 6 лет отмечалось практически равномерное распределение: 18 (31,6%) и 14 (31,1%) соответственно.

В практической неврологии основным диагностическим критерием является оценка неврологического статуса, поскольку она имеет решающее значение для определения степени поражения головного мозга и выбора дальнейшей лечебной тактики. В ходе неврологического обследования у всех пациентов с сахарным диабетом 1 типа были выявлены клинические проявления церебральных нарушений, различающиеся по частоте и степени выраженности (табл. 2).

Таблица 2

Результаты оценки неврологического статуса у пациентов с сахарным диабетом 1 типа (n, %).

Индикатор	Абс.	%	95% ДИ
Данцинг-Кунакова	32	31,4	22,5 – 41,3
Слабость конвергенции	41	40,2	30,6 – 50,4
Диплопия	1	0,98	0,0 – 5,3
Ограничение движений глазных яблок	1	1,96	0,0 – 5,3
Горизонтальный нистагм	17	16,7	10,0 – 25,3
Болезненность в точки Валле	33	32,4	23,4 – 42,3
Асимметрия носогубной складки	9	8,8	4,1 – 16,1
Мышечный тонус верхней конечности			
Гипотония	14	13,7	7,7 – 22,0
Гипертонус	1	1,0	0,0 – 5,3
Мышечный тонус нижней конечности			
Гипотония	14	13,7	7,7 – 22,0
Гипертонус	1	1,0	0,0 – 5,3
Рефлекторная сфера			
Гиперрефлексия верхней конечности	16	15,7	9,2 – 24,2
Гиперрефлексия нижней конечности	29	28,4	19,9 – 38,2
Координаторная сфера			
Атаксия	2	2,0	0,2 – 6,9

Поза Ромберга	11	10,8	5,5 – 18,5
Интенционный тремор	32	31,4	22,5 – 41,3
Экстрапирамидал синдром	6	5,9	2,2 – 12,4

* – Различия показателей являются статистически значимыми. ($p < 0.05$).

Поражение черепных нервов характеризовалось слабо выраженной очаговой симптоматикой, такой как положительный симптом Дансига–Кунакова у 32 (31,4%) пациентов, болезненность в точках Валле — у 33 (32,4%), горизонтальный нистагм — у 17 (16,7%) и ослабление конвергенции — у 41 (40,2%) обследованного. Все перечисленные признаки, по-видимому, были связаны с наличием цефалгического синдрома у данной категории пациентов. Кроме того, выявлены единичные случаи асимметрии носогубных складок, диплопии и ограничения движений глазных яблок.

В двигательной сфере гипотония мышц верхних и нижних конечностей отмечалась в 14 (13,7%) случаях. Усиление сухожильных рефлексов верхних и нижних конечностей зарегистрировано у 16 (15,7%) пациентов, тогда как их снижение — у 29 (28,4%) обследованных. В координаторной сфере наиболее часто выявлялись интенционный тремор — у 32 (31,4%) и неустойчивость в позе Ромберга — у 11 (10,8%) пациентов. Экстрапирамидный синдром был диагностирован у 6 (5,9%) детей (2).

Таким образом, у обследованных детей независимо от стадии компенсации и длительности заболевания отмечались слабо выраженные очаговые неврологические симптомы, отражающие диффузное поражение различных отделов головного мозга.

Заключение. Наиболее частыми жалобами у пациентов с когнитивным дефицитом, ассоциированным с сахарным диабетом 1 типа, являются проявления астено-невротического синдрома ($p = 0,154$), признаки цефалгического синдрома (52,7%) и симптомы психоэмоционального напряжения (23,5%), выраженность которых нарастает по мере ухудшения метаболической компенсации ($p < 0,001^*$) и увеличения длительности заболевания ($p < 0,001^*$). Когнитивные дисфункции (24,5%) также достоверно усиливаются с увеличением продолжительности заболевания ($p < 0,001^*$).

У детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа легкие когнитивные нарушения выявляются в 45,5% случаев, умеренные — в 54,4% случаев. Указанные расстройства преимущественно проявляются снижением памяти и внимания.

Литературные данные:

- 1.American Diabetes Association (ADA) Standards of medical care in diabetes-2019. // Diabetes Care. - 2019. – V. 32. – P. 13–61
- 2.Decreased Spontaneous Brain Activity and Functional Connectivity in Type 1 Diabetic Patients Without Microvascular Complications / W. Xia, Y. Chen, Y. Luo et al. // Cell Physiol. Biochem. – 2018. – Vol. 51. – P. 2694– 2703.
- 3.Клинико-нейрофизиологические особенности нейрокогнитивных расстройств у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа. / (дисс. Хасанова Н.О. 2025г.) стр 63-66.
4. Сахарный диабет 1 тип и аффективные расстройства у детей и подростков (клинико-этологическое исследование): диссертация кандидата медицинских наук: 14.01.08 / Донникова Н.А.; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сургутский государственный университет. Сургут, 2013г. стр 143.

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт